

4445 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750701>

4446

4447 O USO DO “INATURALIST” NO MAPEAMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS NO 4448 OESTE DO PARÁ

4449

4450 Elder Iarllen Chaves Elias ^a; Beatriz Almeida Lima ^b; Maria Isabele Tavares da Silva Araujo ^c;
4451 Iêdo Souza Santos ^d

4452

4453 ^a Universidade do Estado do Pará, Programa Forma Pará, Curuá, Pará,
4454 elder.iarllem77@gmail.com

4455 ^b Universidade do Estado do Pará, Engenharia Florestal Campus XX, Castanhal, Pará,
4456 beatriz.alima@aluno.uepa.br

4457 ^c Universidade do Estado do Pará, em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na
4458 Amazônia, Belém, Pará, maria.iaraujo@aluno.uepa.br

4459 ^d Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, iedo@uepa.br

4460

4461 Eixo temático: Engenharia Florestal.

4462

4463

RESUMO

4464 A região oeste do estado do Pará apresenta uma diversidade significativa de espécies; todavia,
4465 a compreensão acerca da distribuição dessas biodiversidades ainda é restrita, em virtude da
4466 vasta extensão territorial e das dificuldades relacionadas à realização de inventários. Com o
4467 progresso tecnológico e a introdução de IAs para atividades do dia a dia, a plataforma
4468 iNaturalist emerge como um recurso voltado para a ciência e a sociedade civil, com a
4469 finalidade de integrar registros fotográficos, dados georreferenciados e a identificação de
4470 espécies da fauna, flora e fungos. O presente estudo visa identificar e quantificar na
4471 plataforma iNaturalist os táxons mais frequentemente registrados na região oeste do Pará.
4472 Como resultado, foram registradas 3.056 observações do reino Plantae, abrangendo 1.107
4473 espécies, das quais 49 são arbóreas, com destaque para *Theobroma speciosum* (29 registros) e
4474 *Bertholletia excelsa* (20 registros). A metodologia fundamenta-se na coleta de dados de
4475 árvores em diversas localidades da região oeste do estado, possibilitando a validação da
4476 identificação por meio de especialistas que utilizam o software, bem como a elaboração de
4477 mapas em tempo real. Em consequência, prevê-se a ampliação da compreensão e da utilização
4478 da plataforma, o incremento dos dados acerca das plantas nativas, a promoção da identificação
4479 botânica e a preservação das espécies. Assim, o iNaturalist constitui uma ferramenta prática e
4480 colaborativa para o mapeamento e monitoramento da biodiversidade arbórea na área.

4481

4482 **Palavras-chave:** Ciência cidadã; Biodiversidade; Flora amazônica.

4483

4484 1. INTRODUÇÃO

4485 O oeste do estado do Pará, inserido no bioma Amazônico, apresenta elevada
4486 diversidade de espécies arbóreas. Entretanto, o conhecimento sobre a distribuição dessas
4487 espécies ainda é restrito, em razão tanto da vasta extensão territorial quanto dos desafios
4488 logísticos que dificultam a execução de inventários florísticos (Cardoso et al., 2017). Dessa
4489 forma, evidencia-se a necessidade de incorporar métodos inovadores que complementem os
4490 métodos científicos tradicionais.

4491 Para Uldrinas (2022), a plataforma iNaturalist se sobressai nesse cenário operando
4492 como uma rede social destinada a pesquisadores, estudantes e naturalistas, na qual os usuários
4493 têm a possibilidade de registrar observações de organismos da fauna e flora, trocando
4494 informações e recebendo identificações colaborativas da comunidade. Nesse sentido, a ciência
4495 cidadã- que envolve a colaboração do público na coleta de dados científicos- surge como uma
4496 abordagem promissora para expandir investigações sobre biodiversidade (Bonney et al., 2014).

4497 Todas as observações realizadas no aplicativo são georreferenciadas, registrando data,
4498 número de ocorrência e a identificação do coletor, obtida por meio de cadastro prévio na
4499 plataforma, o que resulta em informações valiosas para investigações ecológicas e ações de
4500 conservação.

4501 Assim, o iNaturalist configura-se como uma ferramenta relevante para a obtenção de
4502 dados voltados à cartografia de espécies arbóreas no Oeste Paraense, constituindo-se em uma
4503 alternativa metodológica complementar aos inventários florestais tradicionais, ao fornecer
4504 informações sobre a distribuição geográfica e a diversidade de árvores. Nesse contexto, o
4505 objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar na plataforma iNaturalist os táxons mais
4506 frequentemente registrados na região oeste do Pará

4507 2. MATERIAL E MÉTODOS

4508 A área analisada foi a mesorregião do Baixo Amazonas e do Sudoeste paraense,
4509 situada na porção oeste do estado do Pará. Essa área é composta por florestas ombrófilas e de
4510 várzea, além de apresenta uma significativa alteração na paisagem resultado das atividades
4511 antrópica (Carvalho, 2022).

4512 As informações foram obtidas diretamente na plataforma iNaturalist, por meio de sua
4513 ferramenta de pesquisa de dados. Todas as observações pertencentes ao reino Plantae foram
4514 filtradas, restringindo-se à mesorregião que abrange os seguintes municípios: Alenquer,
4515 Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná,
4516 Prainha, Santarém, Terra Santa, Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis,
4517 Trairão, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará, sem delimitação temporal específica.

4518

4519

4520 **Figura 1.** Distribuição espacial dos municípios da área de estudo no Oeste Paraense

4521

4522 Para a análise, foram utilizadas todas as observações registradas como espécies
4523 florestais, sem restrição quanto ao número de identificações. Em seguida, os dados foram
4524 compilados e organizados em tabelas, objetivando quantificar as árvores identificadas nas
4525 regiões.

4526 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4527 Na mesorregião oeste do Pará, foram registradas 3.056 observações do reino Plantae,
4528 abrangendo 1.107 espécies, incluindo briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas.
4529 Essas observações envolveram 392 observadores, responsáveis por registrar e submeter os
4530 dados das espécies, e 963 identificadores especialistas, que contribuíram com a determinação
4531 e validação das identificações taxonômicas. Dentre essas espécies, apenas 49 corresponderam
4532 a árvores. Os indivíduos com maior número de registros foram Cacaú e Castanheira-do-Pará,
4533 com 29 e 20 registros, respectivamente (Tabela 1).

4534 **Tabela 1.** Espécies arbóreas registradas no Inaturalist na região amazônica

Nome dado pelo Inaturalist	ID da espécie	Nome Científico	Quantidade de registro
Cacaú	563926	<i>Theobroma speciosum</i>	29
Castanheira-do-Pará	145603	<i>Bertholletia excelsa</i>	20
Murici	154528	<i>Byrsonima crassifolia</i>	15
Caju	122988	<i>Anacardium occidentale</i>	14
Sapucaia-Rosa	85097	<i>Lecythis pisonis</i>	13
Árvore-da-Borracha	53940	<i>Hevea brasiliensis</i>	12
Mafumeira	62809	<i>Ceiba pentandra</i>	11
Embirité	548560	<i>Pseudobombax munguba</i>	11
Capitari	910460	<i>Handroanthus barbatus</i>	9
Abriçó-de-macaco	48163	<i>Couroupita guianensis</i>	8

AMAZÔNIA EM PAUTA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Cupuaçu	332439	<i>Theobroma grandiflorum</i>	7
Jenipapo	118965	<i>Genipa americana</i>	7
Embaúba-vermelha-do-norte	160256	<i>Cecropia palmata</i>	6
Cumaru	479410	<i>Dipteryx odorata</i>	6
Coité	161121	<i>Crescentia cujete</i>	6
Cajazeiro	85098	<i>Spondias mombin</i>	4
<i>Hymenaea parvifolia</i>	139084	<i>Hymenaea parvifolia</i>	4
Paracucata	1234506	<i>Swartzia acuminata</i>	4
Pau-d'arco-amarelo-da-mata	479408	<i>Handroanthus serratifolius</i>	3
Cacoeiro	64340	<i>Theobroma cacao</i>	3
Goiabinha-da-praia	564471	<i>Psidium riparium</i>	3
Pajurá	563869	<i>Couepia bracteosa</i>	3
Tento-Carolina	158007	<i>Adenantha pavonina</i>	3
Jueirana-vermelha	85032	<i>Parkia pendula</i>	2
Espécies <i>Macrobium acaciifolium</i>	138909	<i>Macrobium acaciifolium</i>	2
Goiaba-de-anta	209873	<i>Bellucia grossularioides</i>	2
Ingá-cipó	209926	<i>Inga edulis</i>	2
Tapiá	277704	<i>Crateva tapia</i>	2
Camu-camu	563896	<i>Myrciaria dubia</i>	2
Angelim-pedra	575025	<i>Dinizia excelsa</i>	2
Andiroba	425018	<i>Carapa guianensis</i>	2
Piquiá	563864	<i>Caryocar villosum</i>	2
Pitomba	563925	<i>Talisia esculenta</i>	2
Caneleiro	888620	<i>Cenostigma tocantinum</i>	2
Macacarecuia	1409200	<i>Eschweilera tenuifolia</i>	2
Guapuruvu	52443	<i>Schizolobium parahyba</i>	1
Gênero <i>Peltogyne</i>	138733	<i>Peltogyne sp.</i>	1
Açacu	163862	<i>Hura crepitans</i>	1
Ipê-do-cerrado	551431	<i>Handroanthus ochraceus</i>	1
Imbaúba-da-mata	560309	<i>Cecropia sciadophylla</i>	1
Copaíba	139358	<i>Copaifera langsdorffii</i>	1
Pau formiga	186651	<i>Triplaris americana</i>	1
Gênero <i>Humiria</i>	120166	<i>Humiria sp.</i>	1
Espécies <i>Huberodendron swietenoides</i>	186483	<i>Huberodendron swietenoides</i>	1
Sarandi	209991	<i>Salix humboldtiana</i>	1
Mandovi	210054	<i>Sterculia apetala</i>	1
Uxi	320007	<i>Endopleura uchi</i>	1
Nim	319135	<i>Azadirachta indica</i>	1
Sapucarana	439526	<i>Lecythis lurida</i>	1

4535 A identificação de espécies arbóreas nas localidades estudadas apresenta limitações,
4536 uma vez que algumas espécies de grande relevância ecológica e econômica, como andiroba,
4537 angelins e copaíba, permanecem sub-representadas, com poucos registros. Observa-se, ainda,

4538 que extensas áreas de floresta continuam com cobertura amostral insuficiente, evidenciando
4539 que as identificações estão concentradas principalmente nas proximidades dos centros urbanos.
4540 Apesar dessas limitações, a plataforma demonstrou eficácia na geração de registros, no
4541 mapeamento georreferenciado e na identificação feita pela IA integrada e pelos identificadores
4542 especializados no mundo todo, apresentando resultados confiáveis. Nesse contexto, Mesaglio
4543 et al. (2021) destaca que o iNaturalist constitui uma fonte de dados precisa para táxons
4544 amplamente conhecidos e de fácil identificação.

4545

4546 4. CONCLUSÃO

4547 Este estudo alcançou o objetivo de identificar e quantificar, na plataforma iNaturalist,
4548 os táxons mais frequentemente registrados na região oeste do Pará. Foram obtidos 3.056
4549 registros do reino Plantae, abrangendo 1.107 espécies, das quais 49 correspondem a espécies
4550 arbóreas, destacando-se o Cacaúí (*Theobroma speciosum*) e a Castanheira-do-Pará
4551 (*Bertholletia excelsa*) como as mais registradas. Apesar de limitações, como a sub-
4552 representação de espécies de grande relevância ecológica e a concentração de registros
4553 próximos a centros urbanos, os resultados evidenciam que a consulta à plataforma iNaturalist
4554 fornece dados consistentes para mapear e compreender a ocorrência de espécies arbóreas na
4555 região. Assim, este levantamento contribui para ampliar o conhecimento sobre a
4556 biodiversidade local e demonstra o potencial da ciência cidadã como apoio às pesquisas em
4557 inventários florísticos, especialmente em áreas de difícil acesso como o oeste paraense.
4558 Ressalta-se, no entanto, que o iNaturalist não substitui os inventários florestais tradicionais,
4559 devendo ser considerado uma ferramenta complementar no monitoramento e na geração de
4560 dados sobre a biodiversidade.

4561 5. REFERÊNCIAS

4562 BONNEY, R. et al. Next Steps for Citizen Science. **Science**, v. 343, n. 6178, p. 1436–1437,
4563 2014. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1251554>. Acesso em: 12
4564 de set. de 2025.

4565

4566 CARDOSO, D. et al. Amazon plant diversity revealed by a taxonomically verified species list.
4567 **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 114, n. 40, p. 10695–10700, 2017.
4568 Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1706756114>. Acesso em: 13 de set.
4569 2025.

4570

4571 CARVALHO FERNANDES, Gleysla Gonçalves et al. Levantamento Fitosociológico em
4572 Parcelas Permanentes na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Pará, Brasil. **Biodiversidade**
4573 **Brasileira**, v. 12, n. 1, p. 233-243, 2022.

4574

- 4575 FIGUEIREDO, L. et al. How reliable is citizen science? A case study of urban bird
4576 observations. **Environmental Management**, v. 68, p. 123–134, 2021. Disponível em:
4577 <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-021-01474-x>.
4578
- 4579 iNATURALIST. Sobre o iNaturalist. 2023. Disponível em:
4580 <https://www.inaturalist.org/pages/about>. Acesso em: 12 de set. de 2025.
4581
- 4582 MESAGLIO, T. et al. An overview of the history, current contributions and future outlook of
4583 iNaturalist in Australia. **Wildlife Research**, v. 48, n. 4, p. 289–303, 2021. Disponível em:
4584 <https://www.publish.csiro.au/wr/WR20193>. Acesso em: 13 de set. 2025.
4585
- 4586 ULDRINAS, A. Citizen science and its role in sustainable development. **Sustainability**, v. 14,
4587 n. 3, p. 1456, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1456>. Acesso em:
4588 13 de set.
4589
- 4590